

Concordância verbal e nominal na escrita em
Português-Kaingang
*Verbal and nominal agreement in Portuguese-Kaingang
texts*

Beatriz Christino

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

bchristino@ufrj.br

Moana de Lima e Silva

Universidade Estadual de Campinas, Brasil

moanalima@hotmail.com

Abstract: This article aims to describe how number and gender agreement work in the variety of Portuguese spoken as a second language by Kaingang Indians. Analyzing texts written by Kaingang bilingual training teachers, our data indicates that they tend to use different agreement strategies in their Portuguese. In fact, they create texts (and even single sentences) combining agreement strategies characteristic of Standard Portuguese with others also found in Vernacular Portuguese and others that are peculiar to ‘Kaingang-Portuguese’. These peculiar forms include number marking only in the right portion of the nominal phrase and verbs in their plural forms referring to subject in singular forms and are probably related to specific features of Kaingang (Jê Family). Kaingang is a left-branching language and does not show number agreement between subject and verb. Verbs in Kaingang express an opposition between single action and multiple action (often indicated by reduplication of verbal lexems). A subject in its singular form can be linked to a verb in its plural form in Kaingang if there are multiple events (multiple action). A number

of examples produced in our *corpus* suggest that verbs in their plural form with subjects in their singular form in 'Kaingang-Portuguese' can be explained by the notion of multiple action.

Keywords: Kaingang-Portuguese; Portuguese L2 of Amerindian peoples; Agreement.

Resumo: Com base em textos elaborados por professores indígenas Kaingang bilíngues em formação, investigamos os processos de concordância verbal e nominal em Português-Kaingang escrito. O *corpus* revelou que muitos dos professores bilíngues empregam várias estratégias de marcação (ou não) da concordância verbal e nominal. Ao lado de estruturas características do português padrão, encontram-se, em um mesmo texto ou até em um único período, estratégias de uso generalizado no português brasileiro popular (como o plural marcado unicamente no elemento mais à esquerda) e outras sem paralelo nas variedades de português brasileiro empregadas por falantes nativos. Nesse último caso, enquadram-se a marcação expressa de plural apenas no elemento mais à direita do sintagma nominal e a combinação de sujeitos no singular com verbos no plural. Aventamos a hipótese de que estas formas peculiares de expressão de concordância se ligam a características estruturais do Kaingang, a saber sua natureza de língua de marcação à direita e seu mecanismo de concordância verbal. Em Kaingang, o verbo varia de forma para indicar o contraste entre ação única e ação múltipla e não em função do número singular ou plural do sujeito.

Palavras-chave: Português-Kaingang; Português em comunidades indígenas; Concordância.

1 Introdução

De acordo com Lucchesi, Baxter e Ribeiro (2009: 16-17), para se compreender a realidade linguística brasileira, é preciso considerar a “polarização sociolinguística do Brasil” (e suas relações com a natureza pluriétnica da população) e, sobretudo, verificar de que maneira o “contato entre línguas afetou cada uma das variedades do português do Brasil.” Se, a exemplo de Lucchesi, Baxter e Ribeiro, voltamos nossa atenção para a influência linguística dos escravos africanos e seus descendentes, cabe de fato tomar o processo como acabado. No entanto, quando se trata de examinar as características das variedades de português brasileiro empregadas pelas diversas comunidades indígenas do país, convém avaliar como o contato entre línguas *vem afetando* tais variedades. Com isso em mente, o presente artigo tem a intenção de descrever os processos de concordância verbal e nominal na escrita em português-Kaingang (ou seja, no português utilizado como segunda língua pelos falantes nativos de Kaingang, língua da família Jê). Para tanto, toma como objeto de estudo avaliações realizadas por professores Kaingang durante seus cursos de formação e dedica especial atenção às estruturas que não são observadas em variedades do português brasileiro falado por nativos – a exemplo da combinação sujeito sem plural expresso + forma verbal com plural expresso:

(1) “*Antigamente a criança **crecem** assim sem documento [...]*”.

2 As muitas faces do ‘português-indígena’

Além de veículo de comunicação com a sociedade nacional e língua franca na interação entre indígenas de distintas origens étnico-linguísticas, as variedades particulares de português-Indígena representam um importante elemento de identidade étnica, como demonstra Maher (1996, 1998) e sublinha o *Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas*:

Os povos indígenas têm, cada um deles, o seu modo próprio de falar a língua portuguesa. Esses modos de falar o português têm, quase sempre, marcas muito específicas da língua de origem do povo em questão: no vocabulário, na gramática, na pronúncia. Esses modos de expressão devem ser respeitados na escola e fora dela, já que também são atestados de **identidade indígena** (*Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas*, p.123, *apud* Santos (2005), ênfase adicionada).

Interessada fundamentalmente na cultura interacional dos professores indígenas (pertencentes a nove grupos étnicos distintos) por ela observados, Maher (1996, 1998) empenhou-se em descrever o funcionamento sociopragmático do que denominou “português índio”. Mas, teve todo o cuidado de explicitar o seu recorte e de advertir que “Falar de um português Índio é, de um certo modo, uma generalização: mais correto seria falar em português Apurinã, português Kaxinawá, português Shawādawa, etc... Cada uma destas variedades tem, certamente, a sua especificidade” (Maher 1996: 212). E, poderíamos acrescentar, essa especificidade permanece via de regra desconhecida, pois não são muitos os estudos acerca do produto das situações de contato linguístico vivenciadas por indígenas bilíngues. Santos (2005: 153) lembra que “se pouco se tem descrito das variantes regionais do português nacional, muito menos se sabe das variantes do português indígena”. De outra parte, mostram-se também bastante limitadas as informações sobre o processo de aquisição do português brasileiro como segunda língua por povos indígenas, fato já apontado por Amado (2009: 30) e Koga, Souza e Amado (2010: 209). Embora ainda constituam um conjunto pequeno de trabalhos, as pesquisas acerca de variedades do português brasileiro empregadas por comunidades indígenas já vêm trazendo contribuições interessantes para as investigações acerca das mudanças vinculadas ao contato entre línguas, ao mesmo tempo em que vêm revelando fenômenos linguísticos que permitem uma melhor caracterização da diversidade linguística nacional. Em um projeto pioneiro, uma equipe de pesquisadores coordenada por Rosa Virgínia Mattos e Silva coletou dados do português-Kamayurá por meio de conversas livres com bilíngues, bem como do registro de narrativas, entre agosto e setembro de 1969 (v. Silva 1988). A análise de aspectos fonéticos e morfossintáticos dessa variante apontou, por exemplo: a) a presença de uma variação livre entre as consoantes surdas e sonoras; b) a inexistência de distinção de timbre para as vogais médias tônicas (realizadas unicamente como abertas, seguindo o padrão da língua Kamayurá, da família Tupi-Guarani); c) ausência de marca específica de primeira pessoa do singular nos verbos e d) ausência de marcas morfológicas para distinção do modo verbal. Identificaram-se, de fato, no português-Kamayurá construções sem paralelo em quaisquer dos dialetos do português brasileiro utilizados por falantes nativos¹:

(2) “*Eu tá muito esquecido*”

(3) “*Sapaim* [nome de um pajé Kamayurá] *fum-ARO lá*” (Silva 1988: 86)

¹Excetuando-se as variedades etnicamente marcadas, como as variedades de português afro-brasileiro.

- (4) “*Aí eu falei ___ chamar pajé pra mostrá*” (Silva 1988: 91)
- (5) “*Não é pau, não é nada qualquer coisa*” (ou seja, “não é coisa nenhuma”; Silva 1988: 105).

Gomes (1997) coloca em destaque o uso variável das preposições *a, para, de, com* e *em* no português de contato dos habitantes da Aldeia Kamayurá no Alto Xingu. A realização variável do traço de sonoridade das oclusivas, fricativas e africadas no português de contato do Alto Xingu (utilizado por Kamayurás, Yawalapitis, Kuikuros, Kalapalos, Awetís, Waurás, Mehinakus e Trumais) foi analisada em Paiva (1997). Verificando tanto casos de ensurdecimento (como *maritu* por ‘marido’) quanto casos de sonorização (como *povessora* por ‘professora’), a pesquisadora constatou que a neutralização era favorecida quando não acarretava homonímia. Além disso, verificou que a neutralização do traço de sonoridade encontrava-se ligada fundamentalmente ao grau de fluência do falante (e não à interferência da fonologia de sua língua materna). O português de contato do Alto Xingu foi tomado como objeto de estudo igualmente por Lucchesi e Macedo (1997), que abordaram os mecanismos de concordância de gênero segundo os pressupostos teóricos da Sociolinguística Variacionista. Eles reconheceram um processo de mudança naquela variedade em direção à fixação da regra de concordância (e, como tal, uma aproximação em relação ao português brasileiro padrão), mas notaram que ainda havia uma variação considerável no uso dessa regra. Verificaram, por exemplo, que o emprego da forma neutra *tudo*, que funciona como um marcador de plural no português de contato do Alto Xingu, favorece a ausência de concordância de gênero:

- (6) “*Acho que eu sempre fala tudo pessoa* (Ptg. ‘Acho que sempre falo com (todas) as pessoas.’)”

Também Costa (1993) deparou-se com estruturas divergentes das expressas por falantes nativos do português brasileiro. Em seu trabalho, investigou as atitudes linguísticas de professores de língua portuguesa da rede pública de Águas Belas (PE) acerca do falar dos alunos oriundos da aldeia Fulni-ô. Boa parte dos Fulni-ô seguem falando a sua língua ancestral – o Yathê (do tronco Macro-Jê). Costa (1993) nos mostra que mesmo as crianças Fulni-ô falantes exclusivamente de português brasileiro apresentam um falar característico. Intimamente ligado ao bilinguismo dos adultos da comunidade Fulni-ô, esse português próprio (condenado pelos professores observados, que acreditavam ser dever da escola erradicar os ‘erros’ dos alunos indígenas) assume a função de importante traço de identidade étnica. Ao contrário de seus vizinhos não-índios, os Fulni-ô fazem uso da expressão “*medo muito*” (em lugar de “*muito*

medo”) e em determinados contextos podem não estabelecer a concordância de gênero, como fica evidente em “*gente branco*” e “*comunidade indígena burro*” (Costa 1993: 159, 138).

Com base em dados coletados em duas aldeias Parkatejê situadas a 30 quilômetros de Marabá (PA), Ferreira (2005) empreendeu uma “breve descrição da variante étnica do português” falada por este povo indígena. De acordo com sua análise, quando uma palavra portuguesa contém uma oclusiva vozeada sem correspondente em Parkatejê (família Jê), ocorre a substituição por sua homorgânica sonora. Além disso, os Parkatejê habitualmente não realizam a concordância de gênero (ou generalizam o emprego do masculino) e não adotam uma forma exclusiva para a primeira pessoa do singular, como se nota em “*eu já pediu*”. Dentre os vários elementos coincidentes que se poderia apontar entre as pesquisas mencionadas nessa seção, vale destacar que todas abordaram aspectos presentes na oralidade das diversas variedades de ‘português-indígena’.

3 Análises da escrita em ‘português-indígena’

Em decorrência do processo de escolarização bilíngue das comunidades indígenas (direito, como se sabe, assegurado pela Constituição de 1988) vem crescendo o número de usuários da modalidade escrita das diversas variedades de ‘português-indígena’. Elemento recentemente introduzido em culturas de tradição ágrafa, os textos escritos por indígenas bilíngues carregam informações reveladoras acerca do contato entre o português e sua língua materna. Em particular, são capazes de trazer à luz traços peculiares no emprego da língua portuguesa que persistem apesar dos anos de convívio estreito dos indígenas com sua segunda língua no ambiente escolar.

No trabalho de Santos (2006) evidenciam-se as interferências da fonologia do Wajãpi (língua Tupi-Guarani) na aquisição da ortografia da língua portuguesa. Grafias como *azol* - por ‘azul’ -, *mondo* - por ‘mundo’ - e *musca* - por ‘mosca’ - ligam-se à ausência de distinção no campo das vogais posteriores em Wajãpi. De maneira semelhante, a inexistência de obstruintes sonoras no sistema fonológico do Wajãpi foi correlacionada a grafias como “foltar” (por “voltar”), “sape” (por “saber”), “tende” (por “dente”) e combra (por “comprar”).

Examinando 146 redações elaboradas por 42 alunos de um Curso de Português no 10^o Módulo da Escola Timbira em Carolina (MA), Koga, Souza e Amado (2010) puderam reconhecer fenômenos como a neutralização do traço de vozeamento (como em *crande* por ‘grande’ e *gual* por ‘qual’); a neutralização do ponto de articulação (caso de *chabendo* por ‘sabendo’, *segou* por ‘chegou’, *viazar* por ‘viajar’) e a queda de segmentos iniciais (como em *sociação* por ‘associação’ e *pressado* por ‘apressado’).

A transferência de construções sintáticas de línguas de núcleo final predominante no português brasileiro (língua, como se sabe, de núcleo inicial predominante) escrito por indígenas foi abordada por Maia (2005). Algumas das sentenças coletadas por ele nas redações de professores indígenas em formação apresentam a ordem sintática SOV (justamente a mais frequente e menos marcada na L1 dos autores dos textos), caso de “*O nosso povo com mais facilidade a cultura do branco dominou*” e “*Naquela aldeia fala a voz aberta com, a voz é igual de criança, apesar o som forte que a nossa língua caracteriza*” (Maia 2005: 59). Note-se que, nesse último exemplo, ocorre não somente a ordenação de tipo SOV (“*o som forte que a nossa língua caracteriza*”), mas também o emprego de “*com*” como posposição em “*a voz aberta com*”. Maia (2005: 61) reconheceu, ainda, o emprego da ordem genitivo-nome em textos de seus alunos indígenas, que escreveram sentenças como “*O povo o costume está alterado hoje*” (em lugar de “*o costume do povo...*”).

Textos de autoria de professores indígenas em formação constituem igualmente o nosso material de análise, que compreende 357 avaliações (de Antropologia, de Língua Inglesa e de Linguística) realizadas em cursos de magistério do *Projeto Vãfy* nos anos de 2001, 2002, 2003, 2005 e 2008². Uma parceria da FUNAI com as universidades de Ijaí e Passo Fundo, o projeto envolveu professores oriundos de dez aldeias do Rio Grande do Sul. Ao lado de seis avaliações sem identificação de autoria, nosso *corpus* continha provas e trabalhos de 138 professores, a maioria do sexo masculino. Presentes não apenas no Rio Grande do Sul, os Kaingang habitam também áreas indígenas em São Paulo, no Paraná e em Santa Catarina e representam uma das cinco populações indígenas mais numerosas do país (abrangendo 45% dos falantes de línguas da família Jê e contabilizando cerca de 30 mil pessoas). Nos limites do presente artigo, abordamos como se processa a concordância verbal e nominal na escrita em português-Kaingang. Sendo assim, este trabalho corresponde a uma reanálise mais detalhada e aprofundada de elementos já levantados em Lima e Silva (2011).

²Expressamos aqui o nosso agradecimento ao professor Wilmar D’Angelis (DL-IEL-Unicamp), que atuou como docente no *Projeto Vãfy* e disponibilizou para nossa consulta as avaliações realizadas pelos professores indígenas.

4 A concordância na escrita em português-Kaingang

Seja nas variedades não-padrão do português brasileiro, nas diversas variedades do português-indígena ou em processos de crioulização e de descrioulização, de forma geral, a questão da concordância de gênero e número merece atenção especial. Como se sabe, as variedades populares do português brasileiro tendem a marcar expressamente o número plural apenas no primeiro elemento do sintagma nominal (*as menina mais nova*) ou apenas no sujeito (*eles vai, as menina chegou*), o que pode estar ligado à forma como indígenas e africanos aprenderam o português.

A possibilidade de ausência de concordância em variedades do ‘português-indígena’ foi assunto de trabalhos acima referidos, como Silva (1988), Ferreira (2005), Costa (1993) e Lucchesi e Macedo (1997). Lucchesi, Baxter e Ribeiro (2009) identificaram na comunidade rural afro-brasileira de Helvécia dados que atestam a variação na concordância verbal no emprego da primeira pessoa do singular e a variação na concordância de gênero no interior do Sintagma Nominal (como em ‘*eu trabalha no roça*’, p. 16). Haveria, ainda, muitos outros exemplos das relações estreitas entre ausência de concordância expressa e situações de contato linguístico e transmissão linguística irregular. Gostaríamos, para concluir nossa enumeração, de lembrar mais dois deles: (a) a constatação de Lopes (2009) de que os Tongas da Ilha de São Tomé, falantes de português como segunda língua, não empregavam a concordância de gênero (traço que os mais jovens vêm adquirindo em decorrência de sua escolarização) e b) também os falantes do português vernacular de Angola deixam de usar a concordância de gênero. De acordo com Holm (2009), esse traço do português vernacular angolano, que o afasta do português vernacular brasileiro, explica-se pelo seu desenvolvimento relativamente recente.

No material investigado pudemos notar que os professores Kaingang combinam várias estratégias de expressão (ou não) da concordância verbal e da concordância nominal. Não houve, em todo o conjunto de avaliações considerado, nenhum texto em que se encontrassem completamente ausentes os processos de concordância característicos do português padrão (fato que se liga, evidentemente, aos vários anos de escolarização por que passaram seus autores). Por outro lado, a maior parte dos textos realmente mescla distintas formas de distribuição da marcação expressa de gênero feminino e/ou de número plural, chegando, muitas vezes, a haver estratégias de natureza distinta numa mesma linha, como em “*também soube as valorização do Kahngág nas marcas, metade tribais.*” Com efeito, em “as valorização” o plural encontra-se expressamente marcado apenas no primeiro elemento do sintagma; em “nas marcas” segue-se o modelo do português padrão e em “metade tribais” somente o último elemento do sintagma apresenta plural expressamente marcado.

Desconsiderando as estratégias de indicação de concordância de gênero e número que coincidem com as do português padrão, elencamos no item 4.1 as formas de expressão da concordância de gênero identificadas no *corpus* e em 4.2 as formas de expressão da concordância de número.

4.1 A concordância de gênero na escrita em português-Kaingang

Em 10,4% das avaliações (37 delas), foram localizados sintagmas nominais compostos de nome feminino seguido de adjetivo na forma do masculino. Essa estrutura, exemplificada pelas sentenças (7) a (11) foi adotada por 21,7% dos autores (30 deles).

- (7) “a **marca contrario** vai lavar ela com remédio.”
- (8) “o péj exerce uma **função importantíssimo** dentro do seu grupo.”
- (9) “Ai vem as novas **palavras emprestados** do português.”
- (10) “Por que as vezes tem alunos que costumam copiar as **explicações escritos** no quadro para entender melhor.”
- (11) “**uma ave aguatica parecido** com a segonha.”

A construção de uma sentença com sujeito do gênero feminino e um predicativo na forma do masculino (ilustrada em (12) a (16)) marcou presença em 15,1% das avaliações (num total de 54), tendo sido empregada por quase 30% dos autores (o que representa 41 professores Kaingang).

- (12) “essa **aula será muito proveitoso**.”
- (13) “a **resa também é feito** em toda a casa”
- (14) “a **criança fica certo** da cabeça”
- (15) “eu espero que a outra **etapa seja mais rapido**”
- (16) “a **metodologia** do professor foi muito **bom** para o meu aproveitamento.”

Vale destacar que duas professoras Kaingang empregaram adjetivos no masculino para falar de si. Em suas palavras:

- (17) “eu tou fazendo que eu posso procurar ler e escrever **sozinho**”
- (18) “eu estava bem **confuso**”.

Em um possível caso de hipercorreção, um dos professores Kaingang utilizou o que percebe certamente como uma desinênciã –o de masculino em um adjetivo originalmente uniforme, para estabelecer concordância de gênero entre o nome e o adjetivo:

(19) “*E sempre tomando chá **quento**.*”

Alguns textos revelaram uma flutuação entre o emprego adverbial e o emprego adjetival de *muito*. Houve casos em que se esperaria um adjetivo no feminino e não se observou a concordância de gênero, como em “*com a linha Taguaraçu pois tinha **muito taquara***” e “*sempre foi explicado com **muito calma***”. De outra parte, em contextos claramente adverbiais (na modificação de um adjetivo) pôde-se reconhecer uma concordância de número não-usual, a exemplo de “*os debates foram **muitos importantes***” e “*antigamente os índios viviam **muitos felizes***”.

4.2 A concordância de número na escrita em português-Kaingang

4.2.1 No interior do sintagma nominal

Em uma parcela significativa das avaliações (38,6%), o plural achava-se expressamente marcado somente no elemento mais à esquerda do sintagma (em casos como (20) a (23)). A alta incidência dessa estratégia não causa surpresa, visto que o português popular regional com que os Kaingang têm um contato mais direto faz uso freqüente dela.

(20) “*eu sempre ficava com duvida **nas** aula de Antropologia.*”

(21) “*para se manter viva a cultura e passar para os mais jovens para dar sequência **essas** descendencia cultural.*”

(22) “*E **as** apresentação **dos** trabalho na frente.*”

(23) “*é uma coisa a mais que agente aprende principalmente **as** palavra difícil.*”

O plural deixou de ser marcado expressamente apenas no elemento mais à direita do sintagma nominal, como em “*eu vi, e ouvi **muitas coisas interessante***” e “*Ai alguns dos **ex cacique** fizeram sua despedida*”, em quase 9% das avaliações. A opção por indicar o plural apenas no elemento medial do sintagma foi empregada em bem poucas avaliações (não mais do que 2,2% do total). Uma porcentagem ligeiramente maior de textos (2,8%) conta com sintagmas em que o elemento medial representa o único em que não se observa marca de plural, como em “*som de palavras que é falado no Kaingang e no português com as **mesma** letras*”.

Ao contrário das variedades de português brasileiro empregadas por falantes nativos, o português-Kaingang faz uso frequentemente de marcação expressa de plural que não inclui o primeiro elemento do sintagma. Em nosso corpus, 22,4% das avaliações registraram ocorrências desse tipo (exemplificadas em (24) a (29)). À primeira vista, pode não parecer uma porcentagem tão significativa, mas a quantidade expressiva de autores que lançaram mão dessa estrutura (41,3% do total ou 57 autores) não pode ser atribuída ao acaso.

- (24) “limpar **o** cemitérios”
- (25) “e que cada aluno valorize **este** cursos, para sua vida profissional e trabalhar em **sua** comunidades.”
- (26) “**A** funções dos peim era de cuidar do bem estar **do** rezadores e marcar as sepulturas **do** mortos recentes.”
- (27) “mas é **o** costumes dos Kaingang.”
- (28) “O que nós vimos **no** vídeos será difícil esquecer.”
- (29) “o meu objetivo eu atingi até nesse ponto até o terminos das aulas, como conhecer **a** letras alfabeticas os sons nasais.”

Acreditamos que a opção por expressar a categoria de número plural nos elementos mais à direita do sintagma corresponda a uma influência da língua materna dos professores indígenas. Enquanto o português vem a ser uma língua de cabeça à esquerda (como bem atestam as variedades populares do PB), o Kaingang comporta-se como uma língua de cabeça à direita, em que a marcação das categorias morfossintáticas ocorre na porção direita do SN.

4.2.2 Na relação sujeito/verbo

De início, vejamos as porcentagens associadas a uma estrutura bastante difundida nas variedades populares do PB: a marcação expressa de plural exclusivamente no sujeito. Tal estrutura, presente em sentenças como (30)-(33), foi identificada em 24% das avaliações e utilizada por 47,1% dos autores (o que equivale a 65 professores).

- (30) “Mas as aulas me **fez** relembrar as coisas já esquecidas.”
- (31) “No português os acentos **dá** o sentido da palavra conforme a colocação nas sílabas.”
- (32) “as línguas mudam por que eles migram e **tras** novas línguas.”
- (33) “os índios kaingáng **corta** o umbigo dela.”

Uma porcentagem nada desprezível (17,3%) dos autores marcou expressamente o plural somente na forma verbal, ou seja, construindo sentenças formadas por sujeito singular + verbo plural, o que, via de regra, não se observa nas variedades de português brasileiro utilizadas por falantes nativos. Isto torna especialmente interessantes ocorrências como (34) a (38):

- (34) “**Estavam** muito bom a aula do professor.”
- (35) “A metodologia do ensino de inglês **foram** boas.”
- (36) “A língua **podem** mudar em vários sentidos.”
- (37) “O conteúdo **falem** sobre as palavras.”
- (38) “e também como **morrem** alguém.”

Quando examinada à luz da gramática do Kaingang, a estrutura ‘sujeito singular + verbo plural’ ganha uma nova dimensão. Como verificou D’Angelis (2004), não existe concordância de número entre verbo e seus argumentos na língua Kaingang. A variação da forma verbal encontra-se encarregada de veicular a “noção semântica de ação múltipla (repetida ou recorrente) versus **ação** única” (D’Angelis 2004: 71, ênfases originais). Os exemplos (39) a (42), fornecidos por D’Angelis (2004), vêm esclarecer a oposição entre ação única e ação múltipla. Nesses casos, como em boa parte dos verbos do Kaingang, a noção de ação múltipla é indicada pela reduplicação do lexema verbal:

- (39) **Kófa ag tóg vāfy han ja nĩ.**
 velho MASC.PL NOM trançado fazer TMA1 TMA2³
 ‘Os velhos fizeram o balaio.’
- (40) **Wāsy ixóg no hynhan tĩ.**
 antigamente 1SG.NOM flecha fazer.PL HAB
 ‘Antigamente eu fazia flechas.’
- (41) **Kukrũ tỹ góv.**
 Panela NOM quebrar
 ‘A panela se quebrou.’
- (42) **Kukrũ ty gógóv**
 panela NOM quebrar.PL
 ‘As panelas se quebraram.’

Em (39), vários agentes desempenham uma ação única (representada pela forma sem reduplicação **han**), enquanto em (40) um único agente envolveu-se na ação de fazer flecha em diversas ocasiões (e a repetição da ação é

³Abreviaturas utilizadas (segundo-se D’ Angelis (2004)): HAB = habitual; MASC = masculino; NOM = nominativo; TMA = tempo, modo, aspecto; PL = plural; SG = singular.

indicada pela reduplicação do lexema – **hynhan**). A forma reduplicada **gógóv** em (42), ao indicar a ação múltipla, torna desnecessária a expressão do plural no sintagma nominal **Kukrũ**. É plausível supor que a estrutura ‘sujeito singular + verbo plural’ (exemplificada em (39) a (42)), detectada na escrita em português-Kaingang, esteja vinculada a esta forma de expressar ação múltipla em Kaingang. Desse ponto de vista, “*A língua podem mudar em vários sentidos*” remeteria ao fato de que uma língua passa por vários processos de mudança em diversos momentos (e não por um único episódio de transformação) e “*e também como morrem alguém*” passaria uma idéia semelhante a ‘sempre que alguém morre’.

5 Considerações Finais

Pudemos constatar que várias estratégias de marcação (ou não) de concordância verbal e nominal convivem na escrita em português-Kaingang. Ao lado de estruturas próprias do português padrão (marca de gênero feminino e de plural em todos os elementos do sintagma nominal; plural expresso no sujeito e no verbo) encontram-se combinações presentes nas variedades populares do PB (como plural marcado exclusivamente no primeiro elemento do sintagma) e outras sem paralelo nas variedades de português brasileiro empregadas por falantes nativos. Estas últimas, nomeadamente a marcação de plural nos elementos mais à direita do sintagma e a associação de verbos no plural a sujeitos no singular, encerram provavelmente produtos do contato linguístico, uma vez que podem ser relacionadas a características do Kaingang. Como vimos, a língua materna dos professores-Kaingang revela comportamento de língua de cabeça à direita e apresenta verbos cuja forma não varia de modo a concordar em número com os sujeitos, e sim para indicar a natureza *única* x *múltipla* da ação.

Referências

- Amado, Rosane de Sá. 2009. Marcas da oralidade timbira na produção de textos escritos em português. In: Braggio, Silvia Lucia Bigonjal e Sousa Filho, Sinval Martins de (orgs). *Línguas e culturas Macro-Jê*, 25-41. Goiânia: Editora Vieira.
- Costa, Januacele Francisca da. 1993. Bilingüismo e atitudes lingüísticas interétnicas. Aspectos do contato Português-Yathê. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Pernambuco.
- D’Angelis, Wilmar da Rocha. 2004. Concordância verbal de número em Kaingang: algumas pistas. *Liames* 4: 71-81.

Ferreira, Marília. 2005. Descrição de aspectos da variante étnica usada pelos Parkatêjê. *DELTA* 21(1): 1-21.

Gomes, Christina Abreu. 1997. A importância do significado da preposição na aquisição de segunda língua. *Papia* 9: 65-71.

Holm, John. 2009. The genesis of the Brazilian vernacular: insights from the indigenization of Portuguese in Angola. *Papia* 19: 93-122.

Koga, Angélica Satiko, Souza, Juliana Chaves e Amado, Rosane de Sá. 2010. Aquisição do Português segunda língua pelas comunidades Timbira: descrição e comparação. In: Amado, Rosane de Sá (org.). *Estudos em Línguas e Culturas Macro-Jê*, 205-29. São Paulo: Paulistana.

Lima e Silva, Moana de. 2011. Português Indígena Kaingang: Uma questão de concordância. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas.

Lopes, Norma da Silva. 2009. Um estudo do gênero nos Tongas e em Helvécia: uma comparação. *Papia* 19: 141-151.

Lucchesi, Dante; Baxter, Alan e Ribeiro, Ilza (Orgs.). 2009. *O português Afro-Brasileiro*. Salvador: EDUFBA.

Lucchesi, Dante e Macedo, Alzira. 1997. A variação na concordância de gênero no português de contato do Alto Xingu. *Papia* 9: 20-36.

Maher, Terezinha de Jesus Machado. 1996. Ser professor sendo índio: questões de língua(gem) e identidade. Tese de Doutorado, Instituto de Estudos da Linguagem/ Unicamp.

Maher, Terezinha de Jesus Machado. 1998. Sendo índio em português.... In: Signorini, Inês (org.). *Língua(gem) e identidade. Elementos para uma discussão no campo aplicado*, 115-38. Campinas: Mercado de Letras/ Fapesp.

Maia, Marcus. 2005. Uma mente, duas línguas: reflexões sobre a transferência de padrões de ordem vocabular em textos de falantes indígenas bilíngües. *Cadernos de Educação Escolar Indígena – 3º grau indígena* 4(1): 52-65.

Paiva, Maria da Conceição de. 1997. Hipofonologização no Português de contato. *Papia* 9: 52-64.

Santos, Lílian Abram dos. 2005. Considerações sobre o ensino de português como segunda língua a partir da experiência com professores Wajãpi. *Cadernos de Educação Escolar Indígena – 3º grau indígena* 4 (1): 149-164.

Santos, Lílian Abram dos. 2006. Interferências da fonologia Wajãpi (TG) na aquisição da ortografia da língua portuguesa. *Estudos Linguísticos* XXXV: 1130-5.

Silva, Rosa Virgínia Mattos. 1988. *Sete estudos sobre o português Kamayurá*. Salvador: Centro Editorial e Didático da UFBA.

Recebido em: 25/10/2011

Aceito em: 12/04/2012
